

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 95 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarning tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиржанович, Джумабаева Дилбар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonona import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	

KORXONA IMPORT OPERATSIYALARIDA MOLIYAVIY MUNOSABATLAR NAZARIY TAHLILI

Pulatova Moxira Baxtiyorovna

O'zbekiston Respublikasi Bank -moliya akademiyasi dotsenti (PhD)

Annotatsiya: Maqolada korxonalarining import operatsiyalarini amalga oshirishda yuzaga keladigan moliyaviy munosabatlarning nazariy jihatlari ko'rib chiqiladi. Import operatsiyalari ishtirokchilari o'rtasidagi moliyaviy o'zaro munosabatlarning asosiy elementlari, jumladan, narx belgilash, rentabellik koeffitsiyenti, valyuta risklari va majburiyatlarni hisobga olish masalalarini tahlil qilishga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: tashqi savdo, import, rentabellik, kapital, daromad, xarajat, aktiv.

Abstract: The article examines the theoretical aspects of financial relations arising from the implementation of import operations by enterprises. Particular attention is paid to analyzing the main elements of financial interaction between participants in import operations, including pricing, profitability, currency risks, and accounting for liabilities.

Key words: foreign trade, imports, profitability, capital, income, expenditure, asset.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты финансовых отношений, возникающих при осуществлении импортных операций предприятий. Особое внимание уделяется анализу основных элементов финансовых взаимоотношений между участниками импортных операций, включая ценообразование, коэффициент рентабельности, учет валютных рисков и обязательств.

Ключевые слова: внешняя торговля, импорт, рентабельность, капитал, доход, расход, актив.

KIRISH

Import operatsiyalari mamlakatlar iqtisodiyotida asosiy o'rin tutib, mahalliy korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi. Shu bilan birga, ular puxta tahlil va boshqaruvni talab qiladigan turli moliyaviy risklar va murakkabliklarni ham o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada biz import operatsiyalari jarayonida yuzaga keladigan moliyaviy munosabatlarning asosiy jihatlari ko'rib chiqamiz.

Tijorat tashkilotlarining tashqi iqtisodiy aloqalarini rivojlantirishi uning moliyaviy, iqtisodiy samaradorligini oshirishini belgilaydi. Korxonalarining samaradorligi, aktivlardan yuqori darajada foydalanishda, iste'molchilarning foydalanish qiymati bilan bog'liq bo'lgan qiymat yaratish talablarini qondirishda namoyon bo'lishi mumkin. Tashkilotda qo'llaniladigan har bir biznes-jarayon samaradorlik va uni oshirish kuzatilishi kerak. Import operatsiyasi yoki operatsiya samaradorligini baholash orqali korxonalar moliyaviy jihatdan to'g'ri qaror qabul qilishi mumkin, bu esa kelajakda biznes rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

O'tkazilgan va maqolada keltirilgan tadqiqotning maqsadi import operatsiyalari samaradorligini aniqlash uchun rentabellik ko'rsatkichlaridan foydalanishni asoslashdan iborat.

Tovarlarni sotishdan olingan daromadlar va sotishdan olingan daromadlar kabi tashkilot faoliyatining ko'rsatkichlari tahlil qilamiz. Bunda: Import qilinadigan tovarlarni sotish samaradorligini baholashni hisoblash uchun sotishdan olingan daromadlilik va korxonalar aktivlari rentabelligi koeffitsiyentlarining omilli tahlili amalga oshiriladi.

Hozirgi bosqichda import operatsiyalari juda xilma-xildir va shuning uchun import operatsiyasini aniqlash mumkin bo'lgan bitta umumiy xususiyatni tasavvur qilib bo'lmaydi.

Import qilinadigan tovarlarni sotib olish va sotishda savdo bitimining samaradorligini baholash muhim jarayon bo'lib tuyuladi, chunki hisoblangan ma'lumotlar korxonalar xarajatlarini minimallashtirishga yordam beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Import odatda boshqa davlat chegarasini kesib o'tishni o'z ichiga oladi. Buxgalteriya nuqtayi nazaridan import operatsiyalari turlicha talqin qilinadi. Ba'zi ishlarda "importning narxi" tushunchasi "importning to'liq narxi" tushunchasi bilan almashtiriladi. Bu ko'rsatkich xorijiy va milliy valyutada to'lanadigan va shartnomada ko'rsatilgan qo'shimcha xarajatlar summasiga mos keladi. Iqtisodchi M.V. Melnik tovarlar va xizmatlar importi tashkilotlarning tashqi iqtisodiy faoliyatining ajralmas qismi ekanligini ta'kidlaydi [2].

Tovarlar importi bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 14-maydagi 283-son¹ qarorida — tovarlarni ularni qaytarib olib chiqish majburiyatisiz O'zbekiston Respublikasining bojxona hududiga olib kirish [1]

Jahon bankinging yillik hisobot xalqaro savdodagi asosiy global tendensiyalarni o'rganadi. Rivojlanayotgan mamlakatlar duch keladigan to'siqlarga, jumladan, import xarajatlarining yuqoriligiga alohida e'tibor qaratilmoqda. [Jahon banki. "Jahon savdo va investitsiyalar hisoboti"].

XVF tadqiqotida valyutani tartibga solishning turli usullarining samaradorligi va ularning rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan, O'zbekiston korxonalarining import operatsiyalariga ta'siri to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud [Xalqaro valyuta jamg'armasi (XVF). "Rivojlanayotgan mamlakatlarda pul-kredit siyosatining samaradorligi"].

O.V.Martyanova tomonidan taqdim etilgan iqtisodiy tahlil usulida import operatsiyalari samaradorligini tahlil qilishda ikkita yondashuv aniqlanadi. Birinchi yondashuv xarajatlarga asoslangan deb ataladi, bu import qilinadigan mahsulotga tegishli xarajatlarning qoplanishini tahlil qilish orqali korxonada o'rganilayotgan operatsiyalar samaradorligini baholashni o'z ichiga oladi. Ikkinchi yondashuv resurs yondashuvi deb ataladi, u resurslarni (aktivlarni), xo'jalik yurituvchi subyektni va ushbu resurslarni shakllantirish uchun mulkdorlar tomonidan jalb qilingan kapitalni hisobga olgan holda tashqi iqtisodiy faoliyat samaradorligini baholaydi[3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Korxonalar tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyalashtirish manbalarini tashkil etish masalalarini o'rganishda, taqqoslash, tizimli tahlil, statistik tahlil kabi usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tashqi iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi tashkilotning tijorat xo'jalik yurituvchi subyekt sifatida maqsadi - egalarining farovonligini oshirish.

Ko'rib chiqilayotgan maqsad tashqi va ichki iqtisodiy omillarning holatini hisobga olgan holda quyidagi mahalliy maqsadlarga batafsil tavsiflanishi mumkin:

- import qilinadigan tovarlarni sotishdan tushgan daromadlarning o'sishi;
- import qilinadigan tovarlarni yetkazib berish va sotish xarajatlarini kamaytirish;
- tashqi iqtisodiy faoliyatdan olinadigan daromadlarning o'sish sur'atlarini oshirish;
- korxonaning bankrotlik xavfini kamaytirish;
- korxonaga qiymatining oshishi.

Odatda, korxonaga menejerlari tashkilotning operatsion faoliyatining rentabelligini oshirish uchun operatsion maqsadni qo'yadilar. Ushbu talab iqtisodiy o'sishning belgilangan nisbatlariga rioya qilishni talab qiladi (masalan, POF operatsion foydasining o'zgarishi PYaF yalpi foydasining o'zgarishidan yuqori bo'lishi kerak, bu PS savdosining o'sishidan va PA aktivlaridan yuqori bo'lishi kerak).

$$POS \geq PYaF \geq PS \geq PA, (1)$$

Ushbu korrelyatsiyalar savdo tashkilotining tijorat faoliyatini diagnostika qilishda, shu jumladan importni sotish va sotib olish samaradorligini baholashda amalga oshirilishi mumkin. Korxonaning raqobatbardoshligini oshirish hisobiga daromadni oshirishga yordam beradi.

Samaradorlikni baholashda va kontrakt bo'yicha import qilinadigan tovarlarni sotib olish va sotish narxlarini taqqoslashda yalpi daromadni hisoblashdan foydalangan holda, bir qator muammolarni qayd etish mumkin:

- turli xil tovarlar guruhini va xizmatlarni sotishdan tushadigan yalpi daromadni Taqqoslashdan kerakliroq asos yo'q. Bunday tovarlar har xil shartnoma narxlarini va miqdoriga ega va oddiygina yalpi daromadni taqqoslash mantiqiy emas, chunki bu aylanma mablag'lar miqdorini ko'rsatmaydi;

- turli xildagi tovarlarni sotishdan tushgan yalpi daromad ko'rsatkichini solishtirganda import xaridlari samaradorligini tahlil qilish natijalarining noto'g'riligi inflyatsiya omilining kuchli ta'siri va so'mning zaiflashishi tufayli ham oshadi.

Tahlil qilish uchun asosiy ma'lumot manbalari buxgalteriya balansi ma'lumotlari, foyda va zararlar to'g'risidagi hisobot, soliq hisoboti va marketing ma'lumotlari talab etiladi.

Tashqi operatsiyalar dinamikasini kuzatish va tahlil qilish uchun korxonaga quyidagi ko'rsatkichlardan vosita sifatida foydalanish taklif etiladi: iqtisodiy o'sish dinamikasi, foydalanilgan kapitaldan foyda, o'z kapitalining rentabelligi. Masalan, foyda va foydalanilgan kapital o'rtasidagi omil munosabatlaridan foydalanib, turli davrlar uchun import operatsiyalari samaradorligini hisoblash uchun ko'rsatkichlar tizimini belgilash mumkin, quyidagi 1-rasmda keltirilgan.

1 <https://lex.uz/uz/docs/-4812419>

Rentabellik - bu korxonaning samaradorligini ifodalovchi ko'rsatkich. Daromadlilik foydaning qarz kapitaliga, mablag'lar manbasiga yoki ularning elementlariga, joriy xarajatlarning umumiy miqdoriga nisbatini tavsiflaydi (1-rasm).

1-rasm. Ko'rsatkichlarning omilli tahlili².

Tashkilot foyda ko'rsa ham, bu korxonaga samarali ishlayotganligini anglatmaydi. Samaradorlikni tan olish uchun korxonaga faoliyati unga qo'yilgan kapital xarajatlari (investitsiyani) qoplaydigan daromad keltirayotgan bo'lishi kerak. Ushbu qiymatni hisoblash uchun jalb qilingan kapitalning rentabelligi avanslarning o'rtacha og'irlikdagi qiymati bilan birgalikda ishlatiladi, chunki avanslar rentabelligining qarz kapitalining o'rtacha og'irlikdagi qiymatidan oshib ketishi ushbu faoliyat tashkilot uchun foydali ekanligini ko'rsatadi.

Zamonaviy iqtisodchilar 1-jadvalda keltirilgan moliyaviy hisobotlar asosida hisoblangan bir nechta rentabellik ko'rsatkichlarini taqdim etdilar (1-jadval).

1-jadval. Hisoblangan rentabellik ko'rsatkichlari³.

Iqtisodiy rentabellik	Moliyaviy rentabellik	Mahsulot sotish rentabelligi
Foyda va o'rtacha yillik aktivlar nisbati	Foyda va o'rtacha yillik majburiyatlar nisbati	Foyda va daromad yoki xarajatlar ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlik

2 Muallif ishlanmasi
3 Muallif ishlanmasi

Rentabellik ko'rsatkichlari tizimidan foydalanib, korxonalar samaradorligini umumiy baholashni ta'minlash mumkin. Tashqi savdo operatsiyalarining rentabelligini, shu jumladan import kontraktlari rentabelligini tahlil qilganda, import qilinadigan tovarlarni sotishning rentabellik va rentabellik koeffitsiyentlarini hisoblash kerak. Daromadlilik koeffitsiyentining numeratori sotishdan tushgan daromad ko'rsatkichini o'z ichiga oladi.

Tashqi savdo shartnomasining samaradorligini tahlil qilishda daromad ko'rsatkichi ichki savdogarning import qilinadigan tovarlarni sotishdan olingan yalpi daromadi bilan almashtirilishi mumkin. Maxrajga mahsulot, ish va xizmatlar tannarxi kiradi. Import operatsiyasining rentabellik koeffitsiyentini hisoblashda siz ushbu nisbatni aylanma kapital miqdori bilan almashtirishingiz mumkin (AK). Ko'pincha tashqi savdo operatsiyalarida u import qilinadigan tovarlarning narxiga to'g'ri keladi.

Daromadlilik (rentabellik) koeffitsiyentini hisoblash formulasi quyidagicha:

$$RK = (N - AK) / AK = YaD / AK, (2)$$

bu yerda, RK – rentabellik koeffitsiyenti;

YaD – yalpi daromad;

N – import shartnomasi bo'yicha tovarlarni sotishdan tushgan tushum (qo'shilgan qiymat solig'isiz so'mda)

AK - operatsiyani bajarish uchun oldindan olingan aylanma kapital.

Rentabellik ko'rsatkichlari firmaning operatsion samaradorligini umumiy baholashni ta'minlaydi. Import operatsiyalarining rentabelligini hisoblashda (import shartnomasi bo'yicha) rentabellik ko'rsatkichlari va importni sotish rentabelligi tahlili amalga oshiriladi. Daromadlilik koeffitsiyentini hisoblashda sotishdan tushgan daromad hisoblagichga kiritiladi.

Qisqa muddatli loyihalarning, xususan, import kontraktlarining samaradorligini baholash uchun rentabellik koeffitsiyentidan tashqari, sotishdan tushgan daromad va aktivlar aylanmasi koeffitsiyentlarini hisoblash maqsadga muvofiqdir.

Savdodan tushgan daromad koeffitsiyenti kasr sifatida hisoblanadi, uning numeratori savdo foydasi, maxraji esa savdo daromadi ko'rsatkichlaridir [4]. Import shartnomasining samaradorligini tahlil qilish uchun formula quyidagicha bo'ladi:

$$SRK = (N - OK) / N = YaD : N, (3)$$

bu erda SRK – sotuv rentabellik koeffitsiyenti;

N – shartnoma bo'yicha import qilinadigan tovarlarni sotishdan tushgan tushum (QQSsiz so'mda);

YaD – yalpi daromad;

AK - aylanma kapital

Taqdim etilgan koeffitsiyentlarning iqtisodiy mazmuni loyiha va aylanma mablag'lardan olingan marjinal foydaning foizidan iborat.

Shunday qilib, rentabellik koeffitsiyenti korxonalar aylanma mablag'larning har bir so'mi uchun import qilingan tovarlarni sotishdan olingan yalpi daromad miqdorini ko'rsatadi. Tashqi savdo operatsiyalari samaradorligini tahlil qilganda shuni ta'kidlash kerakki, rentabellik koeffitsiyenti shartnomani bajarish uchun oldindan olingan kapital birligiga tushadigan foyda hajmini, rentabellik koeffitsiyenti esa marjinal foyda hajmini takrorlaydi. importni sotishdan tushgan daromad birligi [5]

Sotishning rentabellik koeffitsiyentlari va rentabelligi o'zaro bog'liq bo'lib, u (4) shaklida taqdim etiladi:

$$RK = SRK * Ka, (4)$$

bu erda Ka - aktivlar aylanmasi.

Aktivlar aylanmasi - import qilinadigan tovarlarni sotishdan tushgan tushumning qarzga olingan (avans) aylanma mablag'larga nisbati.

Aktivlarning aylanish koeffitsiyentini (5) quyidagicha hisoblash mumkin:

$$Ka = N / AK. (5)$$

Aktivlar aylanmasi - shartnomani bajarish uchun avanslangan barcha aylanma mablag'lar aylanmasining o'lchovidir. Bu koeffitsiyentning iqtisodiy ahamiyati shundan iboratki, u shartnomaning tijorat sikli davomida import qilinadigan tovarlarni sotib olishda shartnomani bajarish uchun avanslangan aylanma mablag'lar aylanmalari sonini ko'rsatadi.

Samaradorlikni tahlil qilish rentabellik ko'rsatkichlarining o'zgarishiga turli xil sharoit va omillarning tashqi va ichki ta'sirini hisoblashni o'z ichiga oladi.

Iqtisodiy tahlilning nazariy jihatlarini ko'rib chiqish, import operatsiyalarini amalga oshirishda ularni korxonada qo'llash uchun samarali bo'lgan metodologik yondashuvlarni oldindan belgilab berdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Agar valyuta kurslarida barqarorlik mavjud bo'lsa, u holda import qiluvchi turli import tovarlarni sotishda bir xil rentabellikka ega bo'ladi. Agar milliy valyuta kursi tushib qolsa yoki o'zgarsa, import qiluvchi kompaniya import qilinadigan mahsulotlarni O'zbekiston Respublikasi bojxona organlariga olib kirishdan oldin buyurtmalar

yaratish orqali yo'qotishlarni optimallashtirishi mumkin. Garchi mamlakat ichidagi va hamkor mamlakatlardagi beqaror iqtisodiy vaziyatni hisobga olsak-da, bu mumkin emas. Ammo buyurtmani prognozlashdan foydalanish import qilinadigan tovarlarni bojxona omboridan chakana savdo do'koniga sotadigan firmalar uchun qiziqish uyg'otadi. Bunday holda, faqat ma'lum bir mahsulot qatorining importini sotish hajmini baholashga asoslangan kelajakdagi bitimning samaradorligini tahlil qilish kerak.

Import qilinadigan tovarlarni realizatsiyasini oshirish uchun, Import sotish bahosidan tovar partiyasining hajmini hisobga olgan holda chegirmali shkalani qo'llash taklif etilmoqda. Bundan tashqari, mahsulotning yangiligini va ushbu assortiment uchun bozor narxlarini ko'lamini hisobga olish kerak.

Import sotishning rentabellik usulidan foydalanganda import qilinadigan mahsulotning sotib olish narxini uning sotish bahosi bilan solishtirish soddalashtiriladi va valyuta kurslari o'zgarishiga qarab moliyaviy koeffitsiyentlarni kritik ko'rsatkichlarini import tovarlar savdo prognozlarini tuzishga yordam beradi.

Daromadlilik ko'rsatkichlarini hisoblash shartnomalarni taqqoslash masalasini bartaraf etmaydi. Import operatsiyalarining samaradorligini hisoblashda hududlarning o'ziga xos xususiyatlarini, kompaniyalarning to'lov qobiliyatini, milliy valyutaning kotirovkasini hisobga olish kerak. Chunki bu ko'rsatkichlar koeffitsiyentlarga ta'sir qiluvchi va shartnomani samaradorligini ko'rsatuvchi faktollar hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 14-maydagi 283-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-4812419>
2. Мельник М.В. Анализ и контроль в коммерческой организации: учеб. / Мельник М.В., Бердников В.В. – М. : Эксмо, 2012. – 560 с
3. Паламарчук А.С. Экономика предприятия: учеб. / А.С. Паламарчук. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 458 с
4. Терешко Т.Ю. Анализ эффективности контрактов на импорт товаров народного потребления [Текст] : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Т.Ю. Терешко. – М., 2012. – 224 с.
5. Мельник М.В. Анализ и контроль в коммерческой организации: учеб. / Мельник М.В., Бердников В.В. – М. : Эксмо, 2012. – 560 с.
6. Pulatova, M. (2024). Korxonlar tashqi iqtisodiy faoliyati va uni moliyalashtirish manbalari: Vneshneekonomicheskaya deyatel'nost' predpriyatiy i istochniki ego finansirovaniya. MOLIYA VA BANK ISHI, 10(2), 7-12.
7. Pulatova, M. B. (2024). GLOBALLASHUV SHAROITIDA O 'ZBEKISTON TASHQI IQTISODIY FAOLIYATI TAHLILI. Ustozlar uchun, 1(4), 1103-1107.
8. <https://www.dissercat.com/content/analiz-effektivnosti-vneshnetorgovoi-deyatelnosti-organizatsii-importerov/read>
9. <https://invexi.org/uz/press/uzbekistan-s-foreign-trade-turnover-for-the-1st-quarter-of-2024-amounted-to-15-8-billion/>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

